

ENTRE PIXELS E PADRÕES: A IMAGEM FEMININA NOS VÍDEOS GAMES E A REPRODUÇÃO DE ESTEREÓTIPOS DE GÊNERO

(Between Pixels and Patterns: The Female Image in Video Games and the Reproduction of Gender Stereotypes)

Laura Santana Filgueira^a

ARTIGO COMPLETO

Resumo:

Essa pesquisa visa abordar a hipersexualização e os estereótipos de gênero que as personagens femininas recebem nos jogos de videogames, perpetuando e criando uma imagem que pode gerar uma baixa autoestima para as usuárias dos jogos e uma objetificação do corpo feminino para o público masculino. Os principais objetivos da pesquisa são analisar e identificar como ocorre a reprodução do estereótipo e a objetificação do corpo feminino nos videogames. Como problemática será analisado quais as consequências da reprodução de estereótipos de gêneros para a imagem feminina, utilizando-se a metodologia dialética, dedutiva e imagética. Dessa forma, obtém-se que os estereótipos de gêneros e a objetificação do corpo feminino, pode gerar diversos traumas para as jogadoras, sejam eles psicológicos ou físicos.

Palavras-chave: Vídeo Games; Estereótipos; Corpo feminino.

Resumen:

This research aims to address the hypersexualization and gender stereotypes that female characters receive in video games, perpetuating and creating an image that can generate low self-esteem for female users and an objectification of the female body for male audiences. The main objectives of the research are to analyze and identify how the reproduction of the stereotype and the objectification of the female body occur in video games. The problem will be analyzed by using dialectical, deductive, and image-based methodology to analyze the consequences of the reproduction of gender stereotypes on the female image. Thus, it is concluded that gender stereotypes and the objectification of the female body can generate various traumas for female players, both psychological and physical.

Palabras clave: Video games; Stereotypes; Female body.

^a Graduanda em Direito pelo Centro de Estudo Superior de Jataí (CESUT), interesse em pesquisar os avanços tecnológicos para propagação de estereótipos de gênero e a objetificação feminina. Participo do projeto de Extensão “Por Elas” que ajuda mulheres vítimas de violência doméstica. e-mail: laurafilgueirajti@gmail.com.

Introdução

A indústria dos jogos vem sendo uma das mais influentes formas de diversão e distração para os jovens e adultos, no Brasil, segundo a pesquisa realizada pela Pesquisa Game Brasil (PGB), 82,8% dos brasileiros têm o hábito de consumir jogos digitais. Mostrando que essa é uma forma de entretenimento popular entre os jovens, usada como ferramenta de entretenimento, socialização e até mesmo de desenvolvimento cognitivo.

Para criar um jogo tudo deve ser muito bem planejado, desde a história, os gráficos, o público alvo do jogo, entre outros fatores, tudo pensado para a efetiva venda do produto. A criação dos personagens torna-se de vital importância para a funcionalidade do jogo, sendo uma forma dos jogadores se identificarem com a figura mostrada na tela. Conforme dita Alves (2024, p. 89):

Até mesmo os personagens que não possuem uma narrativa própria desenvolvida precisam ser projetados por meio de pesquisas sólidas, especialmente quando representam seres humanos. Embora os videogames sejam relativamente recentes em comparação com outras formas de entretenimento, eles se destacam por conceder aos jogadores uma liberdade de interação ativa, uma vez que o progresso no jogo depende da participação do jogador.

O design dos personagens, portanto, é de vital importância para a jogabilidade e afinidade dos jogadores para com o jogo, fazendo com que o usuário se identifique com o personagem, criando um vínculo emocional e empático. Conforme dita Sierra Rativa *et al.* (2020, p. 688):

Indiscutivelmente, o design centrado na empatia pode melhorar a experiência afetiva e a resposta emocional do jogador em relação ao personagem virtual do jogo (Belman & Flanagan, 2010; Brown & Cairns, 2004). Além disso, vários estudos mostram de forma convincente que a experiência afetiva aumenta a imersão no jogo (Jennett *et al.*, 2008; Nacke & Lindley, 2008; Nacke *et al.*, 2011). Dada a ligação entre resposta emocional e empatia, por um lado, e imersão, por outro, podemos esperar que empatia e imersão estejam fortemente relacionadas entre si (tradução nossa).

Portanto, a forma de criação dos personagens deve ser cuidadosamente planejada e analisada pela equipe de desenvolvimento do jogo, para evitar que ocorra a reprodução de estereótipos de gêneros, especialmente para a imagem feminina, que frequentemente é submetida a padrões estéticos irreais e a pressão para ter um corpo considerado “perfeito”. Sendo de vital importância a representação feminina para os jogos, como uma forma de refletir a diversidade feminina e desestimular a auto comparação. Evitando assim, que as mulheres desenvolvam comparações com corpos irreais.

Os primeiros videogames

A origem dos videogames se deu por volta do ano de 1950, com a criação do jogo *Tennis for Two*, criado pelo físico Willy Higinbotham, considerado um jogo simples, em que o jogador rebatia bola simulando uma partida de tênis, utilizando-se da tecnologia do osciloscópio. O criador do jogo desenvolveu essa tecnologia como uma forma de distrair os convidados do dia da visita ao Laboratório Nacional de Brookhaven, de acordo com Pereira (2017, p. 11):

Willian teve a brilhante ideia de criar algo que quebrasse toda a chatice que era a visita ao laboratório oferecendo um game criado por ela em suas horas vagas. [...] Com a novidade, pessoas começaram a visitar o laboratório só para jogar o game de William, o que gerou descaso com seus superiores, que acabaram dando um fim na máquina que o rodava.

Entretanto, o potencial dos jogos é descoberto com o avanço da tecnologia, especialmente com a diminuição no tamanho e complexidade dos computadores, tornando fácil para a população da época adquirir seu próprio computador por um preço mais barato, facilitando o uso do jogo para qualquer pessoa. Segundo Pereira (2017, p. 13) “Sendo assim, os jogos que antes eram apenas softwares para quem tinha a chance de utilizar enormes computadores dos anos 60, agora estariam acessíveis a qualquer um que pudesse comprar um desktop.”

Devido a essa evolução, surgem os outros jogos, adaptando as tecnologias, telas e programações para alcançar cada vez mais a população. A criação dos primeiros fliperamas se deu no ano de 1971, quando Nolan Bushbell desenvolveu uma nova versão do jogo *Spacewar*, que antes rodava apenas em consoles, mas que foi modificado para rodar em uma na máquina própria, que recebeu o nome de *Computer Space*, sendo o primeiro fliperama da história, conforme representação na figura 1.

Figura 1. Computer Space, o primeiro fliperama.

Desde então, os jogos estiveram sempre em constante evolução, recebendo atualizações que facilitam a jogabilidade ou com jogos novos e formas de gráficos diferentes.

Como foi o caso do jogo *Mortal Komat* que em 1992 lançou o modelo de jogo que adotou a forma de animação de captura de movimentos e digitalização, sendo, portanto, imagens de atores que foram digitalizadas e animadas para a ação. Conforme dita Fontanella (2020, p. 57):

Nos três primeiros lançamentos de *Mortal Kombat*, as capturas de movimentos eram feitas com pessoas reais, fantasiadas dos personagens, filmados e depois disso eram transferido para a tela do jogo, com edições e efeitos - muitos eram representados pela mesma pessoa.

Essa captura de movimentos fez com que o jogo ficasse mais realista e agradasse mais aos jogadores, por fazerem com que o jogo fosse de fácil imersão.

Entretanto, com a evolução dos anos, o jogo foi atualizando o design dos personagens,

principalmente as skins¹ das personagens femininas, como é visto com a personagem Sonya Blade, que do primeiro ao jogo lançado em 2011, sofreu diversas alterações, conforme e visto nas figuras 2 e 3.

Figura 2. Sonya Blade – *Mortal Kombat* (Fontanella, 2020, p. 59).

Figura 3. Sonya Blade – *Mortal Kombat 9: Complete Edition* (após sofrer ataques) (Fontanella, 2020, p. 62).

Mostrando que as personagens femininas sofriam uma hipersexualização nos jogos, desvalorizando sua imagem e criando uma objetificação para as mesmas, as tratando como um objeto visualmente prazeroso para os homens que jogavam os jogos.

Representação feminina nos jogos de videogames

Ao longo dos séculos o corpo feminino sempre foi tratado de uma maneira diferente, seja por meio de leis que inferiorizam as mulheres, seja por

¹ Modificações estéticas que alteram a aparência de personagens dentro do jogo.

meio de regras sociais de vestimentas, ou a vulgarização e exposição dos seus corpos.

Casos de inferiorização feminina podem ser vistos em vários momentos da história humana, uma das situações que podem ser analisadas, deu-se na metade do século XIX, durante o estudo do cientista Darwin, que desenvolveu a teoria da seleção natural e sexual, a qual explicava como ocorreu a evolução entre as espécies, observando características diferentes entre as espécies dos machos e das fêmeas.

Devido a esse estudo, várias outras pesquisas foram desenvolvidas para compreender as maneiras de convívio e evolução entre as espécies, até mesmo a biologia dos seres humanos. Uma teoria criada para embasar a inferiorização feminina utilizou-se dos critérios biológicos e a diferença entre os corpos masculinos e femininos, para ressignificar a posição da mulher na sociedade e seu valor. De acordo com Ortner (1979, p. 104):

[...] o corpo feminino parece condená-la a mera reprodutora da vida; o homem, em contraste, não tendo funções naturais de criação deve (ou tem a oportunidade de) basear sua criatividade externamente “artificialmente” por meios de símbolos e tecnologia. Assim agindo, ele cria objetos relativamente duradouros, eternos e transcendentais, enquanto a mulher cria seres perecíveis – os seres humanos.

Dessa forma, o corpo feminino veio sendo tratado de uma maneira diferente, em vários outros campos, seja na área profissional, acadêmica ou da arte. No universo dos jogos, observa-se essa depreciação quando os corpos dos personagens femininos são criados de uma maneira hipersexualizada, com sua anatomia, como a cintura, quadril e seios, desenhados de maneira desproporcional, a fim de criar uma imagem atraente para os homens. Conforme dita Alves (2024, p. 91):

Essa observação demonstra como o corpo das mulheres e sua representação nos jogos são frequentemente moldados para atender às expectativas de um público masculino selecionado que influencia a indústria de jogos atual. Apesar do aumento da inclusão

de personagens femininas ao decorrer do tempo, muitas delas ainda são desenvolvidas com o foco na hipersexualização, perpetuando uma abordagem inadequada que carrega consigo implicações negativas. Isso contribui para reforçar a nociva crença de que o papel das personagens femininas nos jogos é principalmente satisfazer o desejo masculino.

Portanto, os personagens femininos em sua grande maioria são retratados como uma forma de prazer masculino, desenhados para a jogabilidade dos homens, criando-se padrões de comparação e estereótipos inalcançáveis para as mulheres. Conforme dita Alves (2024, p. 91):

Ao criar personagens femininas, é necessário ir além da análise da proposta estética. Isso ocorre porque a escolha de sexualizar personagens femininas em jogos podem resultar em uma série de consequências negativas, como pressões auto impostas, objetificação, representações de violência e a normalização desses problemas na sociedade.

Logo, torna-se evidente que a representação do corpo feminino nos jogos de videogames não se limita a apenas a uma escolha estética, mas o reflexo de padrões culturais enraizados que geram a desigualdade de gênero. Com a hipersexualização das personagens femininas, cria-se o reforço dos estereótipos prejudiciais. Sendo então essencial o desenvolvimento de personagens que promovam a representações de individualidade, capacidades e pluralidades.

Objetificação feminina nos jogos digitais

Os jogos de videogames ao serem desenvolvidos, possuem uma equipe de design que analisa e formula a imagem dos personagens, sendo uma forma de expressão criativa semelhante à da arte, de acordo com Leite e Leite (p. 259):

Apesar de seguirem caminhos distintos, a arte e o design lidam com a comunicação dentro de uma sociedade, seja ela de forma abstrata ou objetiva. Suas diferenças não são motivos de afastamentos, uma vez que os dois conceitos podem seguir a mesma trilha da comunicação.

Mostrando que a arte e o design andam próximos e precisam ser uma forma de desenvolvimento da

sociedade, que irá refletir e moldar os aspectos sociais, culturais e políticos da sociedade que está inserido.

Entretanto, os jogos vêm se utilizando dessa forma de expressão criativa para criar personagens que geram uma objetificação feminina, desenvolvendo a imagem de uma “mulher troféu” que é desejada pelos homens e um modelo de beleza inalcançável para as mulheres, conforme dita Ferreira *et al.* (2024, p. 223) “Esse processo preconceituoso da “mulher troféu” demonstra como políticas e violências, que deturpam a imagem do feminino, são disseminadas em várias partes do globo, tendo nas tecnologias as suas maiores aliadas de difusão.

Portanto, a imagem feminina nos jogos na maioria das vezes representa uma forma de sexualização, principalmente quando há a ênfase em características físicas exageradas como, seios grandes, cinturas finas e quadris largos, sendo retratadas, na grande maioria das vezes, com roupas reveladoras e inadequadas para o contexto dos jogos (Ferreira *et al.*, 2024).

Outro ponto necessário para a análise é a forma de interação das personagens femininas durante os jogos, sendo colocadas na maioria das vezes como um prêmio a ser conquistado, tendo papéis passivos e/ou secundários (Ferreira *et al.*, 2024), diferentemente dos personagens masculinos, que conseguem superar seus desafios por meio de suas próprias habilidades, conforme dita Alves (2024, p. 90):

Esse padrão de representação feminina em situações de perigo e como incapaz é comumente retratado nos jogos. Enquanto isso, personagens masculinos superaram seus desafios usando suas habilidades para se salvarem por meio de suas próprias ações. Esse desequilíbrio na representação causa o desenvolvimento de estereótipos de gênero, reforçando desigualdades e prejudicando experiências dentro dos jogos.

Dessa forma, o corpo feminino é retratado nos jogos como um objeto a ser salvo e conquistado, muitas vezes representado como alguém

superficial, que não tem um desenvolvimento próprio e crescimento pessoal ao longo do jogo.

Segundo a pesquisa realizada por Alves (2024, p. 98), estabeleceu-se uma porcentagem para o grau de sexualização no design de personagens femininas em jogos contemporâneos, listando as regiões mais sexualizadas:

Figura 4. Gráfico contendo informações das regiões mais sexualizadas.

Diante do exposto, conclui-se que a representação feminina em jogos está fortemente atrelada aos padrões estéticos e narrativos que criam o reforço da objetificação e os estereótipos de gênero. Tornando-se indispensável a análise de como o corpo feminino e sua identidade são desenvolvidas durante a criação dos jogos, para que os personagens possam contribuir para a cultura e garantir a equidade e inclusão dentro e fora do mundo digital.

Consequências da hipersexualização na autoimagem feminina

A hipersexualização das personagens femininas nos videogames pode gerar várias consequências para a construção da autoimagem das mulheres, principalmente pelas jogadoras que desenvolvem um vínculo com uma personagem que é vista como algo desejável para os homens.

Consumindo essas imagens deturpadas do que seria um corpo feminino atraente, muitas mulheres podem desenvolver uma comparação social, sentimentos de inadequação e a busca por uma validação por meio da autopromoção sexualizada, conforme é apresentado na reportagem escrita por Picanço (2023), publicado na revista Globo:

[...] As meninas são expostas a imagens e conteúdos sexualizados, frequentemente promovidos como padrões de beleza e aceitação. Isso pode levar a uma constante comparação social, sentimentos de inadequação e a busca por validação por meio de autopromoção sexualizada.

Portanto, o consumo e a comparação com a imagem de corpos sexualizados dentro dos jogos, podem vir a afetar a autoestima das usuárias, uma vez que essa se refere ao valor que o indivíduo define para si mesmo, nas diversas situações cotidianas. (Kluskovski, 2025).

Com a autoestima baixa, as jogadoras vão tentar alcançar o padrão apresentado no jogo, visando encontrar de alguma maneira a aceitação, e podendo, devido a esses padrões irreais, desenvolverem algumas doenças psicológicas.

Os efeitos dessa pressão estética são significativos, e entre as consequências mais graves está o desenvolvimento de patologias, devido a busca pelo prazer e pela beleza, para poder alcançar o corpo “perfeito”. De acordo com Kluskovski (2025, p. 5):

[...] as marcas utilizam a “imagem perfeita” associada ao sucesso, isso porque estão ligadas, ao padrão do corpo magro, às mensagens de sucesso, controle, aceitação, conquistas e estabilidade. Sendo assim, o feminino considera que, com o padrão, alcançará todas essas qualidades.

Representando-se como uma forma de diminuir a exposição da mulher como um objeto, tem-se o feminismo que constitui um movimento social que questiona principalmente os papéis de gêneros, sendo uma forma de debater e tentar combater a origem dos transtornos do dismorfismo corporal (Kluskovski, 2025, p. 5).

Dessa forma, percebe-se que alguns dos problemas de saúde que acometem as mulheres na atualidade, são desenvolvidos devido à pressões estéticas que lhes é imposta, determinando como o seu corpo deve parecer, criando uma autoimagem distorcida e impossível de se atingir.

Considerações finais

Em síntese, analisando a forma de representação feminina nos jogos digitais, é possível perceber um padrão recorrente de hipersexualização e objetificação, relacionado principalmente por estereótipos que transformam as personagens em papéis secundários, tendo seu valor mensurado apenas com base nos seus atributos físicos.

O consumo dessas imagens distorcidas pode afetar a construção da autoimagem e autoestima das consumidoras desses jogos, principalmente as jogadoras mais jovens, que estão no processo de

formação identitária. Podendo gerar para elas o desenvolvimento de inseguranças, baixa autoestima e transtornos relacionados à imagem corporal.

Dessa forma, fica evidente a necessidade do desenvolvimento de personagens realistas e representativos, que possam contribuir para a desconstrução de ideias preconcebidas como a discriminação de gênero.

Conclui-se, portanto, que a responsabilidade social dos desenvolvedores dos jogos deve ser alinhada com práticas que promovam a equidade de gênero e a valorização feminina, construindo ambientes virtuais que garantam espaços de crescimento, desenvolvimento e representatividade para todos os públicos.

Referências

- ALVES, Camille et al. Percepção do grau de sexualização no design de personagens femininas em jogos contemporâneos. *DAT Journal*, v. 9, n. 1, p. 85-102, 2024.
- FERREIRA, Amanda Georgevich et al. Design gráfico e a sexualização de personagens femininas em jogos eletrônicos: uma análise visual do design de personagem de Caitlyn, do jogo *League of Legends*. 2024.
- FERREIRA, Roni Costa; DE ARAÚJO, Rejane Alves. Entre o troféu e o desprezo: a violência de gênero facilitada pela tecnologia contra a mulher no âmbito dos jogos digitais. *Semina: Ciências Sociais e Humanas*, v. 45, n. 2, p. 219-230, 2024.
- FONTANELLA, Maria Carolina. *As personagens femininas no jogo Mortal Kombat: uma análise estética a partir da imagem estereotipada da mulher*. 2020.
- KLUSKOVSKI, Crislene. *A influência das redes sociais na autoestima do feminino contemporâneo*. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Psicologia).
- LEITE, Ana Paula M.; LEITE, Juliana M. Garotas no game: como a arte e o design contribuem para a presença feminina no cenário dos jogos. *Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación*, Buenos Aires, n. 259, [s. d.].
- MARIE CLAIRE (Brasil). Sexualização precoce das mulheres: “Representação como meros objetos sexuais contribui para uma cultura de misoginia”. *Marie Claire*, 2023. Disponível em: <https://revistamarieclaire.globo.com/comportamento/noticia/2023/06/sexualizacao-precoce-das-mulheres-representacao-como-meros-objetos-sexuais-contribui-para-uma-cultura-de-misoginia.ghtml>. Acesso em: 10 jul. 2025.

PESQUISA GAME BRASIL. *Pesquisa Game Brasil 2024*. São Paulo: Sioux Group; Go Gamers; Blend New Research, 2024. Disponível em: <https://www.pesquisagamebrasil.com.br/>. Acesso em: 10 jul. 2025.

SEMPRE TOP GAMES. O que é skins: glossário de games. *Sempre Top Games*, 2024. Disponível em: <https://sempretopgames.com.br/glossario/o-que-e-skins-glossario-de-games/>. Acesso em: 10 jul. 2025.

SIERRA RATIVA, Alexandra; POSTMA, Marie; VAN ZAAANEN, Menno. The influence of game character appearance on empathy and immersion: virtual non-robotic versus robotic animals. *Simulation & Gaming*, [S. l.], v. 51, n. 5, p. 685-711, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1177/1046878120929987>.